

A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SUA RELAÇÃO COM A POBREZA NO BRASIL E NAS AMÉRICAS, POTENCIALIZADA PELOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

Yasmin Dias Cordeiro¹
Denilson Mascarenhas Gusmão²

RESUMO

O presente estudo busca identificar em que medida a violação dos direitos humanos tem sido acentuada pelas mudanças climáticas extremas agudizando a pobreza no contexto das américas, notadamente no Brasil. Quanto a metodologia adotada, consiste no método dedutivo e técnica de pesquisa indireta e bibliográfica. A pesquisa se concentrará em compreender como os eventos climáticos extremos afetam de maneira prejudicial o progresso sustentável, evidenciando os impactos significativos na segurança alimentar, na saúde e nas condições de moradia de milhões de pessoas, que veem sua dignidade humana gravemente comprometida. Conclui-se que, a combinação de infraestrutura deficiente, políticas públicas inadequadas e eventos climáticos extremos representa um obstáculo significativo para a erradicação da pobreza extrema, colocando em risco a dignidade humana e comprometendo a justiça social nos países mais afetados por essas crises.

PALAVRAS-CHAVE: pobreza; eventos climáticos extremos; vulnerabilidade; direito fundamental.

ABSTRACT

This study seeks to identify the extent to which human rights violations have been exacerbated by extreme climate change, worsening poverty in the Americas, particularly in Brazil. The methodology adopted consists of deductive reasoning and indirect and bibliographic research techniques. The research will focus on understanding how extreme weather events adversely affect sustainable progress, highlighting the significant impacts on food security, health, and housing conditions of millions of people, whose human dignity is severely compromised. It is concluded that the combination of poor infrastructure, inadequate public policies, and extreme weather events represents a significant obstacle to the eradication of extreme poverty, jeopardizing human dignity and compromising social justice in the countries most affected by these crises.

KEYWORDS: poverty; extreme weather events; vulnerability; fundamental right.

SUMÁRIO

¹ Graduanda em Direito na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadvale). dr.yasmindc@gmail.com

² Mestrado em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa – MG. Graduação em Direito pela Fadvale e em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia - MG. Docente na Fadvale.

1 INTRODUÇÃO. 2 A POBREZA COMO VIOLAÇÃO ESTRUTURAL DE DIREITOS HUMANOS. 3 EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS E SEUS IMPACTOS NAS AMÉRICAS. 3.1 O CASO DOS INCÊNDIOS NA CALIFÓRNIA. 3.2 ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL E IMPACTOS ECONÔMICOS. 4 SEGURANÇA ALIMENTAR E CRISE CLIMÁTICA. 5 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO EIXO CENTRAL DA PROTEÇÃO JURÍDICA. 6 CRISE CLIMÁTICA GLOBAL E O AGRAVAMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS. 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas representam uma das maiores crises globais da atualidade, cujos impactos transcendem os limites ambientais e afetam diretamente a qualidade de vida das populações ao redor do mundo. Embora essas transformações climáticas atinjam todas as sociedades, são os países em desenvolvimento, especialmente as regiões mais empobrecidas, que enfrentam as consequências mais devastadoras. A relação entre pobreza extrema e mudanças climáticas é particularmente nociva, criando um ciclo vicioso onde a escassez de recursos e a falta de infraestrutura tornam as populações mais vulneráveis, enquanto os desastres naturais exacerbam ainda mais as desigualdades sociais, comprometendo o desenvolvimento sustentável dessas nações.

Segundo dados internacionais, quase um bilhão de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza global, sendo as populações pobres as mais expostas a riscos ambientais, em razão de infraestrutura precária, ausência de serviços públicos adequados e menor capacidade adaptativa.

No Brasil, os eventos extremos — secas, enchentes e ondas de calor — tornaram-se mais frequentes e intensos, produzindo impactos diretos na produção agrícola, na segurança alimentar e na renda das famílias. As enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, geraram prejuízos bilionários ao setor agrícola, afetando cadeias produtivas e ampliando desigualdades regionais.

A questão-problema que permeia esse estudo consiste na seguinte indagação: Em que medida a violação dos direitos humanos tem sido acentuada pelas mudanças climáticas extremas agudizando a pobreza no contexto das Américas, notadamente no Brasil?

Especificamente, pretende-se compreender como a combinação desses fatores, somada à ausência de medidas eficazes, potencializa o empobrecimento das

populações vulneráveis, bem como quais respostas o Direito tem fomentado na busca de solucionar essa sensível equação que repercute negativamente no desenvolvimento sustentável, destacando os impactos profundos na segurança alimentar, na saúde e na moradia de milhões de pessoas, que encontram-se atingidas violentamente em sua dignidade como pessoa humana.

Como técnica de pesquisa, utilizou-se documentação indireta, valendo-se de pesquisa bibliográfica com a finalidade de proporcionar melhores e mais precisas informações sobre o tema.

O texto está dividido em seis partes, além desta introdução. O capítulo dois apresenta a pobreza como violação estrutural de direitos humanos. O terceiro descreve os eventos climáticos e seus impactos, principalmente na América Latina. O capítulo quatro apresenta os efeitos na segurança alimentar causados pela crise climática. A quinta parte aborda sobre a dignidade da pessoa humana, frente a todo esse cenário. Finalmente, as conclusões são feitas no capítulo sete.

2 A POBREZA COMO VIOLAÇÃO ESTRUTURAL DE DIREITOS HUMANOS

A pobreza é o estado em que a pessoa é privada das condições mínimas para uma vida digna, seja por falta de apoio do Estado ou de assistência beneficente. Em uma situação de carência, não há espaço para autodeterminação ou liberdade, pois o indivíduo se vê profundamente submisso às suas circunstâncias. Por isso, a dimensão social dos direitos humanos é frequentemente chamada de liberdades positivas, pois envolve garantir as condições necessárias para que as pessoas possam exercer suas liberdades de forma plena.

É impossível fechar os olhos para a realidade da pobreza, tanto no Brasil quanto no mundo. Trata-se de uma situação palpável que afeta milhões de pessoas, globalmente, incluindo os brasileiros. De acordo com os indicadores sociais, em 2021, a pobreza teve um aumento recorde atingindo 62,5 milhões de pessoas. É possível entender a extensão da pobreza no Brasil através dos seguintes dados, *in verbis*:

- Em 2021, pelos critérios do Banco Mundial, 62,5 milhões de pessoas (29,4% da população do Brasil) estavam na pobreza e, entre elas, 17,9 milhões (8,4% da população) eram extremamente pobres.

- Em 2021, a proporção de crianças menores de 14 anos de idade abaixo da linha de pobreza chegou a 46,2%, o maior percentual da série, iniciada em 2012.
- As regiões Nordeste (48,7%) e Norte (44,9%) tinham as maiores proporções de pessoas pobres na sua população.
- Em 2021, o rendimento domiciliar per capita caiu para R\$1.353, o menor nível desde 2012.
- Índice de Gini voltou a crescer e chegou a 0,544, segundo maior patamar da série (Belandi, 2022).

A CFRB/88 estabelece em seu art. 3º, III, que a erradicação da pobreza era um dos objetivos fundamentais da República.

Nesse sentido, a Assembleia Geral da ONU entendeu que não há futuro para o nosso planeta sem uma sustentabilidade intensiva, enquanto não houver um olhar urgente voltado para a pobreza e a fome. Assim, durante a 55ª sessão da Assembleia Geral da ONU, realizada de 6 a 8 de setembro de 2000, também conhecida como a Cúpula do Milênio, foi discutido o tema “*The Future We Want*”. Nesse evento, ficou claro que o futuro do planeta depende da adoção de práticas sustentáveis e da erradicação da pobreza e da fome.

Estabeleceu-se ali as Metas do Milênio, apoiadas por 191 países, as quais ficaram conhecidas como os “8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”, conforme Figura 1 (ODM) (ONU, 2022). No prefácio do Relatório sobre os ODMs, o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon, ressaltou: “A mobilização global que apoiou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio resultou no movimento contra a pobreza mais bem-sucedido da história” (Santos, Huter e Ferreira, 2022).

Figura 1: Descrição do Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)

Fonte: ONU, 2022.

A conexão entre as mudanças climáticas e as condições socioeconômicas revela desigualdades marcantes. A falta de recursos ou a situação de pobreza limita consideravelmente a capacidade das comunidades se adaptarem, tornando-as mais suscetíveis aos efeitos adversos do clima.

3 EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS E SEUS IMPACTOS NAS AMÉRICAS

A América Latina apresenta uma trajetória histórica de desenvolvimento econômico fortemente vinculada às atividades do setor primário. Embora se destaque como uma das regiões mais ricas do planeta em diversidade cultural e biológica, ainda enfrenta profundos desafios relacionados às desigualdades sociais e econômicas. A organização de sua economia reflete níveis relativamente baixos de desenvolvimento em diversos países, o que faz com que parcela significativa da população viva em condições de pobreza.

Apesar desse cenário, nas últimas décadas alguns países latino-americanos experimentaram avanços importantes no campo industrial e na formulação de políticas públicas voltadas à redução da pobreza. O Brasil é frequentemente citado como exemplo dessa capacidade de implementação de programas sociais e de desenvolvimento econômico.

Em contrapartida, diversas nações da América Central ainda convivem com consequências recentes de processos históricos ligados ao colonialismo, o que se traduz em elevados índices de vulnerabilidade social e grande exposição aos riscos climáticos. Nessas regiões, persistem problemas estruturais como insegurança alimentar, deficiência no acesso ao saneamento básico, limitações no atendimento de saúde e educação, além de baixos níveis de renda. Esse quadro é frequentemente agravado por fragilidades institucionais e por uma gestão pública incapaz de garantir plenamente as condições mínimas necessárias à dignidade humana.

Considerando a grande extensão territorial do continente, os impactos variam conforme o local. No caso do Brasil, pesquisas indicam que o Nordeste registrou uma diminuição aproximada de 22% no volume de chuvas, enquanto áreas da porção sudeste do continente apresentaram aumento de cerca de 25% nos índices pluviométricos (IPCC, 2021).

Além disso, o avanço do desmatamento, sobretudo na Amazônia e no Cerrado — áreas intensamente exploradas pela expansão do agronegócio por meio de monoculturas e pastagens para pecuária — influencia diretamente as dinâmicas climáticas em toda a América Latina. Essas regiões possuem grande extensão territorial e enorme riqueza ecológica, o que faz com que sua degradação tenha repercussões amplas sobre o equilíbrio ambiental.

O desmatamento também contribui para ampliar os níveis de pobreza e vulnerabilidade social, especialmente em áreas ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas que habitam esses territórios há gerações.

Segundo dados do Banco Mundial, entre 150 mil e 2,1 milhões de pessoas na América Latina são empurradas para a pobreza em razão de desastres naturais. As projeções indicam que, até 2030, mais de 3 milhões de indivíduos poderão enfrentar essa condição por motivos semelhantes. Além disso, estima-se a possibilidade de redução de aproximadamente 20% na produção de culturas essenciais, como milho e feijão, especialmente em países da América Central (World Bank, 2021).

Na Argentina, por exemplo, a seca registrada em 2017 provocou quebra significativa de safra, resultando em uma perda de cerca de 1,5 bilhão de dólares em receitas provenientes de impostos sobre exportações no ano de 2018 (World Bank, 2021).

Na América Central, até o ano de 2021, aproximadamente um quarto da população residia em áreas rurais (FAO, 2021). Esses países apresentam níveis elevados de desigualdade socioeconômica, e os impactos das mudanças climáticas tendem a intensificar a pobreza, contribuindo para o aumento da desigualdade medida pelo coeficiente de Gini. Dados do IPCC indicam que, em 2018, praticamente todos os países da região — com exceção de El Salvador — possuíam índices de Gini superiores à média latino-americana (IPCC, 2021).

Entre os desastres naturais que mais afetam o território panamenho, as enchentes representam cerca de 66,07% das ocorrências registradas. No índice global de vulnerabilidade climática, o país apresenta pontuação de 0,39, ocupando a 59ª posição no ranking internacional (CAIT WRI, 2023).

Esses exemplos demonstram como diferentes países latino-americanos têm buscado cumprir compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris, com o objetivo de promover melhorias nas condições de vida e no bem-estar de suas

populações. Ainda que os níveis de vulnerabilidade variem entre os países do continente, todos enfrentam, em maior ou menor grau, os impactos provocados por eventos climáticos extremos.

Além das perdas econômicas provocadas por eventos climáticos extremos, a população dessas regiões enfrenta dificuldades adicionais decorrentes do acesso limitado aos serviços de saúde. Essa realidade torna as consequências dos desastres naturais ainda mais severas quando comparadas àquelas observadas em países com maior nível de desenvolvimento econômico e melhores sistemas de proteção social.

3.1 O CASO DOS INCÊNDIOS NA CALIFÓRNIA

Em janeiro de 2025, a Califórnia enfrentou incêndios florestais devastadores que destruíram cerca de 160 km², resultando em 24 mortes e a evacuação de aproximadamente 150.000 pessoas. Esses incêndios afetaram especialmente as comunidades mais vulneráveis, que sofreram perdas significativas de moradias e pertences, exacerbando as desigualdades socioeconômicas existentes. A rápida propagação dos incêndios foi atribuída a condições climáticas extremas, incluindo ventos fortes e seca prolongada, condições essas que são mais intensamente sentidas pelas populações menos favorecidas (Monsalve, 2025).

Eventos dessa natureza evidenciam como os efeitos das mudanças climáticas ultrapassam a dimensão ambiental, alcançando diretamente as estruturas sociais e econômicas das comunidades atingidas. Em regiões como a Califórnia, onde os incêndios florestais têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos, observa-se que os grupos de menor renda costumam ser os mais prejudicados. Muitas dessas famílias residem em áreas de maior risco, com menor infraestrutura urbana e menor capacidade de resposta diante de emergências. Além disso, a perda de habitação, emprego e bens materiais compromete significativamente a recuperação dessas populações, aprofundando ciclos de vulnerabilidade social.

Outro aspecto relevante, diz respeito aos impactos indiretos gerados pelos incêndios. A destruição de áreas naturais, a deterioração da qualidade do ar e os danos às infraestruturas locais afetam serviços essenciais, como saúde, transporte e abastecimento. A exposição prolongada à fumaça e a poluentes atmosféricos

representa um risco adicional à saúde pública, especialmente para idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.

Dessa forma, os incêndios florestais demonstram como a crise climática intensifica desigualdades já existentes, reforçando a necessidade de políticas públicas de prevenção, adaptação climática e proteção social capazes de reduzir os efeitos desproporcionais desses desastres sobre populações vulneráveis.

3.2 ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL E IMPACTOS ECONÔMICOS

No Brasil, as enchentes no Rio Grande do Sul geraram prejuízos estimados em R\$ 8,5 bilhões no setor agrícola, sendo a soja a cultura mais afetada, que representou entre 15% e 16% da área agrícola para colheita no estado. Na agropecuária, os prejuízos somaram R\$ 1,2 bilhão. As inundações também afetaram o setor pesqueiro (Brasil, 2025).

Este cenário ressalta a necessidade urgente de políticas que não apenas abordem a mitigação das mudanças climáticas, mas também fortaleçam sistemas de alerta e proteção para comunidades vulneráveis.

Além das perdas diretas na produção, os efeitos das enchentes repercutem em toda a dinâmica econômica local. A destruição de estradas, armazéns e infraestruturas de transporte dificulta o escoamento da produção e aumenta os custos logísticos, afetando não apenas os produtores rurais, mas também os mercados consumidores.

Pequenos agricultores e trabalhadores rurais são particularmente vulneráveis nesse contexto, pois frequentemente possuem menor capacidade financeira para recuperar suas atividades após desastres naturais. Como consequência, muitos enfrentam dificuldades para retomar a produção, o que pode gerar redução da renda familiar e aprofundamento das desigualdades sociais nas áreas atingidas.

Esse cenário reforça a importância da implementação de sistemas eficientes de monitoramento climático, alerta precoce e planejamento territorial torna-se fundamental para reduzir danos futuros. Paralelamente, medidas de apoio econômico e social às comunidades afetadas são essenciais para promover a recuperação das atividades produtivas e garantir maior resiliência diante de eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes no contexto da crise climática global.

4 INSEGURANÇA ALIMENTAR E CRISE CLIMÁTICA

É fatídico que a agricultura é um dos setores mais afetados pelos fenômenos climáticos extremos. A produção de alimentos e a criação de animais são particularmente sensíveis a alterações nas temperaturas, precipitações, geadas e ondas de calor e isso impacta diretamente na dignidade da pessoa humana. O diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Kaveh Zahedi, ressalva que os eventos climáticos extremos têm contribuído significativamente para o aumento da fome no mundo, afetando mais de 700 milhões de pessoas.

A mudança do clima e os conflitos são duas das principais razões que provocam a insegurança alimentar", afirmou Zahedi. "Inundações e secas reduzem os rendimentos e a capacidade de produção. A crise climática aumenta eventos extremos e também eleva a incidência de pestes e doenças, diminuindo os ganhos e afetando a produtividade (Lins, 2025).

Segundo um relatório da FAO, as perdas globais nas produções agrícola e pecuária, devido a desastres climáticos, somaram US\$ 3,8 trilhões nos últimos 30 anos, o equivalente a 5% do PIB agrícola anual.

A insegurança alimentar constitui uma das consequências sociais mais evidentes da crise climática, afetando de maneira mais intensa as populações em situação de vulnerabilidade econômica. A segurança alimentar pressupõe a garantia de acesso regular e permanente a alimentos suficientes, nutritivos e adequados para uma vida saudável. Contudo, quando fatores econômicos, sociais ou ambientais impedem esse acesso contínuo, instala-se um cenário de insegurança alimentar que amplia significativamente os níveis de vulnerabilidade social.

Nesse contexto, as mudanças climáticas desempenham papel determinante, pois afetam diretamente os sistemas de produção de alimentos e comprometem a estabilidade do abastecimento alimentar, especialmente em regiões que já enfrentam desigualdades estruturais.

Além de comprometer diretamente as colheitas, a crise climática também favorece a proliferação de pragas e doenças que afetam as lavouras e os rebanhos, reduzindo ainda mais os rendimentos e a estabilidade da produção.

Assim, mesmo diante do crescimento da produção agrícola mundial, milhões de pessoas continuam expostas à insegurança alimentar, demonstrando que as transformações climáticas representam um dos principais desafios contemporâneos para a efetivação do direito humano à alimentação adequada.

5 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO EIXO CENTRAL DA PROTEÇÃO JURÍDICA

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos estruturantes da ordem jurídica contemporânea e representa o eixo central para a interpretação e aplicação dos direitos fundamentais. No ordenamento jurídico brasileiro, esse princípio está expressamente previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo reconhecido como um valor essencial que orienta toda a atuação do Estado e a formulação de políticas públicas.

A dignidade humana não se limita à proteção da integridade física do indivíduo, mas envolve a garantia de condições mínimas de existência digna, incluindo acesso à alimentação, saúde, moradia, educação e a um meio ambiente equilibrado. Nesse sentido, a proteção ambiental e o enfrentamento da crise climática passam a ser compreendidos também como instrumentos indispensáveis para a efetivação desse princípio fundamental.

No contexto das mudanças climáticas, a dignidade da pessoa humana assume papel ainda mais relevante, pois os impactos ambientais afetam diretamente a qualidade de vida e os direitos básicos das populações.

Fenômenos como secas prolongadas, enchentes, incêndios florestais e eventos climáticos extremos comprometem a segurança alimentar, a disponibilidade de recursos naturais e as condições de habitação, colocando milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nesse cenário, a proteção jurídica do meio ambiente encontra fundamento não apenas na preservação ecológica, mas também na garantia de direitos humanos essenciais. A própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificando-o como bem de uso comum do povo e indispensável à sadia

qualidade de vida. Dessa forma, a proteção ambiental passa a integrar o conjunto de medidas necessárias à concretização da dignidade humana.

A doutrina jurídica brasileira tem reconhecido que o princípio da dignidade da pessoa humana funciona como vetor interpretativo para a efetivação de direitos fundamentais diante de novos desafios sociais, como aqueles decorrentes da crise climática. Para Ingo Wolfgang Sarlet (2012), a dignidade da pessoa humana representa um valor intrínseco e irrenunciável que exige do Estado a adoção de medidas capazes de assegurar condições existenciais mínimas para todos os indivíduos.

Nesse contexto, políticas públicas voltadas à mitigação das mudanças climáticas, à proteção de comunidades vulneráveis e à promoção da justiça climática tornam-se instrumentos jurídicos e institucionais necessários para preservar esse núcleo essencial de direitos.

Ademais, o debate internacional também tem reforçado a relação entre proteção ambiental e direitos humanos. Documentos e acordos multilaterais reconhecem que os efeitos das mudanças climáticas podem comprometer direitos fundamentais como o direito à vida, à saúde e à alimentação.

No contexto das estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas, alguns países da região têm incorporado compromissos em suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) no âmbito do Acordo de Paris. No Panamá, por exemplo, as políticas voltadas para o setor agrícola incluem o investimento em tecnologias capazes de tornar a produção mais sustentável e eficiente, buscando simultaneamente reduzir impactos ambientais e fortalecer a segurança alimentar.

No campo da saúde pública, o país estabeleceu como meta a elaboração, até 2025, do National Climate Change Plan for the Health Sector, que contempla medidas de mitigação e adaptação destinadas a reduzir os riscos sanitários decorrentes das mudanças climáticas.

Paralelamente, o Panamá busca ampliar o uso de fontes de energia renovável, considerando que aproximadamente metade das emissões de carbono do país está associada ao consumo de eletricidade.

Nesse sentido, o Acordo de Paris destaca a importância de considerar a proteção dos direitos humanos nas ações de enfrentamento da crise climática. Assim, a dignidade da pessoa humana emerge como princípio orientador para a construção

de políticas jurídicas e ambientais capazes de promover desenvolvimento sustentável, reduzir desigualdades e garantir condições de vida dignas às presentes e futuras gerações.

6 CRISE CLIMÁTICA GLOBAL E O AGRAVAMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS

É incontestável que a violação dos direitos humanos está maior e radical em escala crescente, na esfera nacional e internacional, em decorrência das mudanças climáticas, delineando um dramático quadro de injustiça socioambiental.

Ao tratar da economia da pobreza, o fator climático nem sempre é imediatamente considerado como elemento central do debate. Contudo, nas últimas décadas, grandes organizações internacionais têm chamado atenção para a relação direta entre mudanças climáticas e o agravamento das desigualdades sociais.

Apesar da realização de inúmeras conferências, acordos multilaterais e da criação de instituições voltadas ao estudo e enfrentamento da crise climática, os avanços globais permanecem limitados. O cumprimento das metas depende fundamentalmente da atuação efetiva dos Estados, especialmente no que se refere à implementação dos compromissos assumidos internacionalmente.

Nesse sentido, observa-se que o progresso em direção ao objetivo estabelecido no Acordo de Paris, que busca restringir o aumento da temperatura média global a 1,5 °C, tem ocorrido de forma lenta e insuficiente.

Nos últimos anos, fatores como a pandemia de COVID-19 e o agravamento de tensões políticas internacionais contribuíram para deslocar a agenda climática para um plano secundário em diversas nações.

Muitos países deixaram de atualizar suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), instrumento essencial para o cumprimento das metas climáticas globais. Paralelamente, o compromisso internacional de erradicar a pobreza previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável passou a receber menor atenção em determinadas agendas governamentais. Até meados de 2014 e 2015, observava-se uma tendência de redução gradual da pobreza em nível mundial; entretanto, a partir desse período, os indicadores começaram a apresentar estagnação.

Com a crise sanitária global, houve retrocessos significativos, evidenciados pela diminuição do PIB per capita em vários países, pelo aumento da inflação e pela elevação dos níveis de fome, além do crescimento do contingente populacional vivendo abaixo da linha da pobreza.

No âmbito das negociações climáticas internacionais, os resultados recentes demonstram avanços ainda modestos. Entre a COP26 e a COP27, poucos países apresentaram políticas robustas e confiáveis para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e cumprir suas metas climáticas. Um dos pontos positivos registrados na COP27 foi a decisão da Organização das Nações Unidas de concluir a implementação da Santiago Network, iniciativa destinada a oferecer assistência técnica a países em desenvolvimento na gestão dos riscos e impactos associados a eventos climáticos extremos.

Embora as nações em desenvolvimento sejam as mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, os países industrializados continuam sendo responsáveis pela maior parcela das emissões globais de gases de efeito estufa. Os impactos ambientais afetam de forma direta e indireta as populações mais pobres, gerando perdas econômicas, sociais e humanitárias.

Áreas essenciais como saúde, educação e planejamento urbano sofrem impactos que dificultam a superação da pobreza. Nesse contexto, forma-se o que muitos estudiosos denominam “espiral da pobreza”, na qual as famílias são levadas a tomar decisões voltadas à sobrevivência imediata, ainda que essas escolhas prejudiquem perspectivas futuras.

Um exemplo frequente ocorre quando crianças deixam a escola para auxiliar no sustento familiar, especialmente em comunidades que dependem da agricultura de subsistência. Fenômenos climáticos como secas e enchentes provocam perdas nas colheitas e exigem maior dedicação ao trabalho agrícola, ampliando a necessidade de mão de obra familiar. Como consequência, a interrupção da educação reduz as oportunidades de mobilidade social a longo prazo.

Na América Latina, especialmente em países mais pobres situados no Caribe e na América Central, os impactos do aquecimento global têm se tornado cada vez mais evidentes nos últimos anos. Essas regiões apresentam maior exposição a eventos climáticos extremos, o que intensifica problemas estruturais como pobreza,

insegurança alimentar e vulnerabilidade social, reforçando a interdependência entre crise climática e desigualdade econômica.

Urge, portanto, a fiscalização e a proibição de queimadas e desmatamentos ilegais, a recuperação de áreas degradadas (como o assoreamento de rios), o controle e a proibição da emissão ilegal de gases que contribuem para o aquecimento global e a criação de órgãos públicos especializados no auxílio às vítimas, tutelando efetivamente sua dignidade humana.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste estudo permitiu evidenciar que a crise climática contemporânea não se limita a um fenômeno ambiental, mas constitui um fator estrutural de intensificação das desigualdades sociais e da violação de direitos humanos, especialmente nos países em desenvolvimento das Américas. Ao relacionar os impactos dos eventos climáticos extremos com a persistência e o agravamento da pobreza, torna-se evidente que as mudanças climáticas produzem efeitos que ultrapassam a dimensão ecológica, atingindo diretamente as condições de vida, a segurança alimentar, a saúde pública e o acesso a condições dignas de moradia.

No caso brasileiro e de diversos países latino-americanos, observa-se que a combinação entre vulnerabilidade socioeconômica histórica, infraestrutura urbana precária e políticas públicas insuficientes amplia significativamente os efeitos das crises climáticas. Enchentes, secas prolongadas, deslizamentos e outros eventos extremos tendem a atingir de forma mais severa populações que já vivem em contextos de marginalização social, demonstrando que a crise climática opera como um multiplicador de desigualdades. Assim, comunidades em situação de pobreza acabam sendo expostas a riscos ambientais maiores e possuem menor capacidade de adaptação e recuperação diante dos desastres.

Nesse cenário, a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental que orienta a proteção jurídica dos direitos humanos, mostra-se diretamente comprometida. A impossibilidade de acesso a condições mínimas de subsistência, como alimentação adequada, moradia segura e serviços básicos de saúde, evidencia que os impactos climáticos contribuem para a reprodução de ciclos estruturais de

pobreza e exclusão social. Dessa forma, a relação entre crise climática e pobreza revela-se não apenas como um problema ambiental ou econômico, mas como uma questão de justiça social e de efetivação dos direitos fundamentais.

Além disso, embora o sistema internacional tenha avançado na formulação de compromissos e instrumentos voltados ao enfrentamento das mudanças climáticas, como acordos multilaterais e metas globais de redução de emissões, os resultados práticos ainda se mostram insuficientes frente à gravidade do problema. A efetividade dessas iniciativas depende, sobretudo, da atuação concreta dos Estados na implementação de políticas públicas capazes de promover adaptação climática, mitigação de riscos e proteção das populações mais vulneráveis.

Diante desse contexto, torna-se imprescindível que as políticas climáticas sejam concebidas de forma integrada às políticas de combate à pobreza e de promoção dos direitos humanos. A adoção de estratégias que fortaleçam a infraestrutura urbana, amplie a proteção social e incentivem modelos de desenvolvimento sustentável é fundamental para reduzir a vulnerabilidade das populações mais afetadas pelos eventos climáticos extremos.

Portanto, conclui-se que o enfrentamento da crise climática exige não apenas medidas ambientais, mas também uma abordagem multidimensional, pautada na justiça socioambiental e na centralidade da dignidade da pessoa humana. Somente por meio da articulação entre políticas públicas eficazes, cooperação internacional e compromisso estatal com a efetivação dos direitos humanos será possível mitigar os impactos das mudanças climáticas e avançar no objetivo de redução da pobreza e promoção da justiça social nas Américas.

REFERÊNCIAS

BELANDI, Caio. Em 2021, pobreza tem aumento recorde e atinge 62,5 milhões de pessoas, maior nível desde 2012. **Agência IBGE notícias**, 5 dez. 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35687-em-2021-pobreza-tem-aumento-recorde-e-atinge-62-5-milhoes-de-pessoas-maior-nivel-desde-2012>. Acesso em: 03 mar. 2026.

BRASIL. Eventos climáticos extremos em 2024 colocam segurança alimentar em evidência na América Latina e Caribe, aponta relatório da WMO. **Notícias**, Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2025/04/eventos-climaticos-extremos-em-2024->

colocam-seguranca-alimentar-em-evidencia-na-america-latina-e-caribe-aponta-relatorio-da-wmo. Acesso em: 03 mar. 2026.

FAO. Latin America and the Caribbean: regional overview of food security and nutrition: statistics and trends. **FAO**, Santiago, 2021. Disponível em: <https://www.fao.org/3/cb7497en/cb7497en.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2026.

IPCC. Climate change 2021: AR6: the physical science basis: a report of Working Group I of the IPCC. **Relatório Multimídia**, New York, 2021. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/>. Acesso em: 03 mar. 2026

LINS, Aquiles. Clima e insegurança alimentar desafiam a agricultura global, diz diretor da FAO. **Brasil 247**, 27 mar. 2025. Disponível em: <https://www.brasil247.com/cop30/clima-e-inseguranca-alimentar-desafiam-a-agricultura-global-diz-diretor-da-fao>. Acesso em: 03 mar. 2026.

MONSALVE, Maria Monica. Incendios de California: una ventana a cómo el cambio climático potencia los eventos extremos. **EL PAÍS**, Bogotá, 15 jan. 2025. Disponível em: <https://elpais.com/america-futura/2025-01-15/incendios-de-california-una-ventana-a-como-el-cambio-climatico-potencia-los-eventos-extremos.html?> Acesso em: 03 mar. 2026.

NU. Nações Unidas. Relatório sobre os objetivos do milênio. **Relatório**, 2015. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <http://abm.org.br/ods/wp-content/uploads/2017/10/Relatorio-sobre-os-Objetivos-doMilenio-2015.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2026.

SANTOS, Wilson & HÜTHER, Cristina & FERREIRA, Vitor. A dimensão da fome e da miséria dentro da sustentabilidade. **Research Gate**, dez. 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/366602097_A_dimensao_da_fome_e_da_miseria_dentro_da_sustentabilidade. Acesso em: 03 mar. 2026.

WORLD BANK GROUP. A roadmap for climate action in Latin America and the Caribbean 2021-2025. **Open Wordknowledge Repository**, Washington, D.C, [2023]. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/d3e9d5ba-bdea543b-8e51-e53f39308a73/content>. Acesso em: 03 mar. 2026.

WRI. CAIT climate database. **Database**, Washington, DC, 2023. Disponível em: <http://cait.wri.org>. Acesso em: 03 mar. 2026.